

ONA TILI DARSLARIDA HAJVIY USULLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Q.Niyozmatova, FarDU magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ona tilini o'qitish jarayonida hajviy usullardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilingan. Hajviy usullar qo'llanilganda o'quvchilarning dars jarayoniga bo'lgan qiziqishi ortishi va ularning faol ishtiroki kuchayishi haqida fikrlar bildirilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *ona tili, metod, ona tili o'qitish metodikasi, hajviy usullar, kreativlik, ijodiy fikrlash, kompetensiya, payrov.*

Аннотация: *В данной статье анализируется значимость и эффективность использования юмористических методов в процессе преподавания родного языка. Приведены мнения о том, что применение юмористических приемов способствует увеличению интереса учащихся к учебному процессу и их активному участию.*

Ключевые слова: *родной язык, метод, методика преподавания родного языка, юмористические методы, креативность, творческое мышление, компетенция, пародия.*

Annotation: *This article analyzes the importance and effectiveness of using humorous methods in the process of teaching the native language. Opinions are presented on how the use of humorous techniques increases students' interest in the learning process and encourages their active participation.*

Keywords: *native language, method, native language teaching methodology, humorous methods, creativity, creative thinking, competence, parody.*

Metod atamasi yunoncha "metodos" so'zidan olingan bo'lib, yo'l, yo'riq yoki usul ma'nolarini anglatadi. Ona tili ta'limida qo'llaniladigan metodlar o'quvchilarning bilimini oshirish, ularning mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ta'lim rivojlanib borgan sari, o'qitish metodlari ham takomillashib, yangi innovatsion yondashuvlar joriy etilmoqda. Xususan, hajviy metodlardan foydalanish o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tili o'qitishning asosiy maqsadi – o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, og'zaki va yozma nutqini to'g'ri va ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Bu jarayonda hajviy metodlardan foydalanish o'quvchilarning mavzuni yanada oson va tushunarli o'zlashtirishlariga yordam beradi. Dars jarayonida hazil va hajviy elementlar qo'llanilganda, o'quvchilar yanada faol ishtirok etib, ijodiy fikrlashga moyillik bildiradilar. Shuningdek, stress va qiyinchiliklar sezilmaydi, natijada bilim olish jarayoni samarali kechadi.

Hajviy metodlardan foydalanish ona tili ta'limining turli bo'limlarida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, urg'uning ma'no farqlash vazifasini tushuntirishda hajviy dialoglar qo'llanilishi mumkin.

Misol: Mamaroziq aka: G‘oyib aka, ukuni Rishtonga borib qanday o‘rik yeb keldingiz? G‘oyib aka: Qanday o‘rik yeyman axir, siz bog‘ o‘rtasida turib: "olma-olma" deysizu!

Ushbu dialog orqali urg‘u o‘rnining o‘zgarishi ma’no farqiga olib kelishi o‘quvchilarga qiziqarli usulda tushuntiriladi.

Bundan tashqari, barqaror birikmalar va so‘z birikmalarining farqi ham hajviy usullar orqali oson anglashiladi. Masalan: To‘yda kelinning onasi: "Biz qizimizni avaylab, asrab, kunga ko‘rsatmay, ko‘lankada o‘stirdik." Kuyovning onasi: "Xavotirlanmang, biz ham kun ko‘rsatmaymiz!"

Bu misolda "kunga ko‘rsatmaymiz" va "kun ko‘rsatmaymiz" iboralarining turlicha ma’nolarga ega ekanligi hazil orqali tushuntiriladi.

Shuningdek, leksikologiya bo‘limida paronimlar tushuntirilayotganda hajviy usullar yordamida o‘quvchilar so‘zlar o‘rtasidagi farqlarni osonroq anglaydilar.

Misol: O‘quvchi – Go‘lmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? O‘quvchi – Aytganingizman, sizchi gulmisiz, rayhonmisiz, dumbulmisiz?

Bu misolda paronim so‘zlarning talaffuzi yaqin bo‘lsa-da, ma’no jihatidan farqlanishi tushunarli bo‘lib, o‘quvchilar buni hazil orqali eslab qoladilar.

Hajv, askiya va payrovlar hozirjavoblik va topqirlik talab qiluvchi janrlardir. Bu esa ona tili ta’limida o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mustahkamlash darslarida mavzular yuzasidan hajviy hikoyalar berilib, tahlil qilinishi ham samarali metod hisoblanadi.

Masalan: Chumolilar filga qarshi urush qilibdi. Filning ustiga chiqishganida, u bir silkiganda barchasi tushib ketibdi, faqat bittasi filning bo‘yniga osilib qolibdi. Pastdagi chumolilar unga qarab: "Qattiqroq bo‘g‘, hozir yiqiladi!" deb baqirishibdi.

Bu anekdot turli bo‘limlarda qo‘llanilishi mumkin. Masalan, morfemika bo‘limida asos va qo‘shimchalarning tovush o‘zgarishlarini tushuntirishda foydalidir.

Dars jarayonida teatr va rol o‘yinlarini tashkil qilish o‘quvchilarning muloqot qobiliyatini rivojlantiradi. Payrovlar va so‘z o‘yinlari orqali o‘quvchilar so‘z tanlash, tushunish va suhbat davomida oldindan taxmin qilish qobiliyatlarini shakllantiradilar.

Misollar: – Qizil dengizni bilasanmi? – Yurak qonimdan qizarib ketgan.

– Bolqon yarim orolini yarmini men yo‘q qilganman. – O‘lik dengizni men o‘ldirganman.

Shunday qilib, ona tili ta’limida hajviy metodlarni keng qo‘llash nafaqat o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi, balki ularning lingvistik bilimlarini ham mustahkamlaydi. Ta’lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni kiritish, ularni sinovdan o‘tkazish va samaradorligi isbotlangan usullarni ommalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Abduazizov A.A. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2010.
2. Yo‘ldoshev N. Tilshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan, 2015.

3. G'ulomov S. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2018.
4. Hasanov O. Nutq madaniyati va til o'rgatish metodikasi. – Toshkent: Universitet, 2020.
5. Vinogradov V.V. Русский язык: Грамматика, синтаксис, семантика. – Москва: Наука, 2001.
6. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003